

Capitolul II. Analiza imobilizărilor corporale la societatea CONPET S.A

Autor: Daniel FLOREA

București, 2023

2.1 Prezentarea societății

CONPET S.A. este o companie energetică importantă în România, specializată în transportul și stocarea produselor petroliere și a altor fluide prin conducte. Fondată în 1978, CONPET S.A. a devenit principalul operator de transport și depozitare a produselor petroliere pe teritoriul României, compania fiind listată pe Bursa de Valori București încă din anul 2004.

Una dintre activitățile de bază ale CONPET S.A. este transportul de țiței prin conducte, având în vedere importanța acestui combustibil în economia globală. Compania asigură transportul țițeiului extras din Marea Neagră către rafinării și terminale, facilitând astfel procesul de rafinare și distribuție a produselor petroliere în România și în țările vecine.

Compania are o rețea extinsă de conducte, care se întinde pe aproximativ 3.800 de kilometri, conectând rafinăriile, depozitele și terminalele petroliere importante din întreaga țară. Această infrastructură vitală permite transportul în condiții de siguranță și eficiență a petrolului, a produselor petroliere și a altor fluide, precum gazele petroliere lichefiate și alți combustibili, pe întreg teritoriul României. CONPET S.A. deține și administrează 18 stații de pompare, 9 puncte de recepție și expediere, precum și 13 puncte de livrare și preluare a produselor petroliere.

Pe lângă transportul de produse petroliere, CONPET S.A. oferă și servicii de stocare în depozitele sale. Compania operează o serie de depozite strategice de-a lungul rețelei sale de conducte, asigurând stocarea sigură și eficientă a produselor petroliere. Aceasta permite o gestionare optimă a stocurilor și asigură continuitatea aprovizionării în industria energetică.

Un aspect important al activității CONPET S.A. este focusul său pe aspectele de mediu și securitate. Compania implementează tehnologii și practici inovatoare pentru a minimiza impactul asupra mediului în timpul operațiunilor de transport și stocare. De asemenea, CONPET S.A. se angajează să asigure un mediu de lucru sigur pentru angajați și să respecte cele mai ridicate standarde de securitate în domeniul petrolier.

Poziția întreprinderii pe piață

Profit net / Cifra de afaceri

Sursa: Risco.ro

După cum putem observa, cifra de afaceri înregistrează o evoluție ascendentă de-a lungul perioadei analizate, cu creșteri de la an la an, în timp ce numărul mediu de salariați evoluează în sens invers cifrei de afaceri, fapt ce sugerează că sporirea cifrei de afaceri s-a făcut în condiții de eficiență, prin creșterea productivității salariaților.

În ciuda creșterii cifrei de afaceri în perioada analizată, rentabilitatea comercială (calculată ca profit net raportat la cifra de afaceri) s-a diminuat anual în perioada analizată, situație care semnifică o ineficiență a cheltuielilor aferente cifrei de afaceri, prin prisma unui efort mai mare pentru a obține un volum mai mare al vânzărilor.

2.2 Tratatamentul contabil al imobilizarilor corporale la CONPET S.A

Societatea evaluează inițial imobilizările corporale la costul lor. După înregistrarea inițială, imobilizările corporale sunt prezentate în bilanț la valoarea reevaluată, determinată de un expert autorizat prin intermediul unui raport de evaluare. Reevaluările sunt efectuate periodic pentru a se asigura că valoarea contabilă nu diferă semnificativ de valoarea justă la data raportării. Imobilizările corporale sunt prezentate în Situația poziției financiare la valoarea

reevaluată, diminuată cu amortizarea și pierderea din depreciere cumulate, cu excepția avansurilor și imobilizărilor corporale în curs, care sunt prezentate la cost. Atunci când valoarea justă nu mai poate fi determinată raportându-se la o piață activă, activul este prezentat în bilanț la valoarea reevaluată, determinată la ultima reevaluare, diminuată cu deprecierea de valoarea cumulate.

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investiții în stadiu neterminat efectuate fie intern, fie prin subcontractare. Acestea sunt evaluate la costul de producție sau costul de achiziție, în funcție de caz. Costul unei imobilizări corporale construite intern este determinat pe baza acelorași principii că și în cazul unui activ achiziționat.

Societatea nu include reparațiile curente și întreținerea uzuală în valoarea contabilă a unui activ de imobilizări corporale; aceste costuri sunt înregistrate ca și cheltuieli în momentul efectuării lor. Cu toate acestea, atunci când componentele activelor corporale necesită înlocuirea la intervale regulate de timp, societatea capitalizează costul acestora în valoarea activelor corporale. Atunci când anumite componente ale activelor corporale au o durată de viață utilă diferită față de ansamblul de imobilizări corporale de care aparțin, acestea sunt tratate ca elemente distincte și sunt amortizate corespunzător.

Indiferent dacă sunt înlocuite componente sau nu, societatea CONPET S.A. procedează în mod regulat la inspecții generale pentru a depista eventualele defecțiuni, precum și pentru a evalua starea activului și capacitatea acestuia de exploatare. Costul aferent inspecțiilor generale este mai apoi capitalizat în valoarea activelor corporale, dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere, în conformitate cu IAS 16.

Ca o particularitate a domeniului de activitate, Societatea prezintă în bilanț la imobilizările corporale, produsul petrolier de operare, la costul determinat prin reevaluarea conform H.G. nr. 26 din 22 ianuarie 1992, actualizată până la 31 decembrie 2003, în perioada în care economia României era caracterizată de inflație. Deoarece produsul petrolier de operare al Societății este reînnoit fizic la fiecare pompă și componentele sale nu suferă deteriorări calitative sau morale, nu există o durată de viață utilă pentru acesta și, prin urmare, nu se amortizează. Produsul petrolier de operare este prezentat de către Societate la valoarea costului, care include efectele ajustărilor înregistrate în ani precedenți conform IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste"

Pentru amortizarea imobilizărilor corporale CONPET S.A. folosește metoda liniară, iar bunurile pentru care s-au primit subvenții de la Sistemul național de transport prin conducte sunt

amortizate pe durata minimă dintre durata de viață rămasă a activului respectiv și durata rămasă din acordul de concesiune.

2.3 Principali indicatori de performanță asupra imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale joacă un rol crucial în asigurarea performanței unei companii. Aceste active fizice, cum ar fi clădirile, echipamentele, vehiculele sau terenurile, sunt esențiale pentru desfășurarea activităților operaționale și furnizarea de bunuri sau servicii. Dezvoltarea sustenabilă a întreprinderii se poate face doar printr-o politică investițională care să susțină obiectivele propuse de companie. În cele ce urmează, voi prezenta câțiva indicatori cheie în aprecierea performanței pe baza imobilizărilor corporale.

Figura 1. „Structura activelor corporale”

Sursa: prelucrare proprie

La nivelul anului 2022, valoarea totală a activelor corporale a crescut cu 18.37% (de la 512.82 mil. lei în 2021 la 607.03 mil. lei în 2022). Ca structura observăm că ponderea cea mai însemnată o dețin construcțiile, cu 69%, urmate de utilaje și echipamente cu 15%, împreună totalizând 84% din totalul imobilizărilor corporale, respectiv 509.91 mil. lei. Aceasta analiză are ca scop să surprindă modul în care societatea își imobilizează resursele în activele sale și modul în care acestea contribuie la valoarea adăugată de întreprindere. Faptul că imobilizările corporale sunt formate majoritar din construcții denotă o certitudine a acestora ca valoare în timp, deoarece o construcție își pierde valoarea mult mai greu decât un echipament tehnologic, care își poate pierde valoarea prin simpla uzură morală.

Principalele categorii de imobilizari corporale la nivelul anului 2022 se prezinta astfel:

- În categoria "Terenuri" se include valoarea drepturilor de utilizare obținute prin contracte de închiriere și concesiune încheiate cu diferiți proprietari de terenuri. Aceste terenuri închiriate sunt utilizate pentru amplasarea echipamentelor de telecomunicații și stațiilor de protecție catodică, care se află în diverse locații din țară. La data de 31.12.2022, valoarea brută a acestor active se ridică la 5.834.244 lei, cu o amortizare cumulată de 3.534.499 lei, rezultând astfel o valoare netă a drepturilor de utilizare aferente terenurilor de 2.299.745 lei.
- La categoria "Clădiri și instalații speciale" se includ valoarea drepturilor de utilizare obținute prin contracte de închiriere și concesiune încheiate cu diferiți proprietari pentru clădiri. La 31.12.2022 valoarea brută a acestor active este de 1.719.873 lei iar amortizarea cumulată este în valoare de 1.023.895 lei, rezultând astfel o valoare netă a drepturilor de utilizare aferente clădirilor în valoare de 695.978 lei.
- La categoria "Mijloace de transport" se includ valoarea drepturilor de utilizare a activelor achiziționate în luna decembrie 2019 prin intermediul unui sistem de leasing. Aceste active constau în 30 de autoturisme și 15 vagoane închiriate în anul 2022 pentru a susține activitățile specifice ale societății. La data de 31.12.2022, valoarea brută a acestor active se ridică la 3.122.010 lei, cu o amortizare cumulată de 2.043.706 lei, rezultând astfel o valoare netă a drepturilor de utilizare aferente mijloacelor de transport de 1.078.304 lei.

Întrucât construcțiile și terenurile sunt active deținute de societate pe termen lung, iar împreună reprezintă 75% din totalul imobilizărilor corporale, devine impetuos să cunoaștem mișcările în structura acestora.

Figura 2. „Mișcări în categoria terenurilor și construcțiilor”

- Lei -					
Nr. crt.	Clasa	Valoare la 31.12.2020	Valoare la 31.12.2021	Valoare la 31.12.2022	Modificare în cursul anului 2022
1	Terenuri	22.858.900	22.858.900	22.858.900	-
2	Construcții	256.851.592	231.818.471	209.547.960	(22.270.511)
TOTAL		279.710.492	254.677.371	232.406.860	(22.270.511)

Sursa: Raportul anual al administratorului, CONPET, 2022

Reevaluările se realizează cu suficientă regularitate pentru ca valoarea netă contabilă să nu fie semnificativ diferită de valoarea justă a activelor la data raportării financiare. Ultima

reevaluarea asupra terenurilor și construcțiilor a avut loc la sfârșitul anului 2020, evaluarea fiind făcută de către un evaluator autorizat ANEVAR. La nivelul anului 2022 modificarea în sensul diminuării valorii construcțiilor se datorează exclusiv amortizării.

Figura 3. „Ponderea activelor corporale în totalul activelor”

Sursa: prelucrare proprie

Observăm că pentru CONPET S.A, imobilizările corporale dețin o pondere semnificativă în totalul activelor, situație explicată de faptul că întreprinderea activează în industria energetică, unde aparatura, echipamentele și mijloacele fixe reprezintă sume considerabil de substanțiale, aceasta fiind și o barieră de intrare pe piață pentru concurenții noi. Ca tendință observăm o creștere ponderii activelor corporale în totalul activelor în perioada analizată, cu 14.29 p.p dacă ne raportăm la anul 2019. La nivelul anului 2022 se poate observa o creștere procentuală cu 8.69 p.p explicată de faptul că imobilizările corporale au crescut într-un ritm mai rapid decât activele totale (18,37% comparativ cu 4,68%).

Imobilizările corporale constituie o valoare semnificativă în bilanțul oricărei întreprinderi. Acestea contribuie la stabilirea valorii nete a întreprinderii și pot servi ca garanții pentru obținerea de împrumuturi și finanțări suplimentare. CONPET S.A nu a gajat niciun activ corporal în favoarea terților.

Mișcările de active corporale la nivelul anului 2022 includ:

- intrări de active corporale în valoare de 148.77 mil. lei;
- ieșiri de active corporale la valoarea rămasă de 2.13 mil. lei, din care 1.35 mil. lei sunt aferente produsului petrolier vandut

La nivelul anului 2022, s-au reluat la venituri ajustări pentru deprecierea unor imobilizări corporale în curs de execuție, în valoare de 275.272 lei. Valoarea amortizării imobilizărilor corporale pentru anul 2022 a fost de 52.713.262 lei, iar în cursul anului, s-au pus în funcțiune imobilizări corporale în sumă totală de 57.541.693 lei. De asemenea, în anul 2022 s-au înregistrat creșteri ale activelor aferente la drepturilor de utilizare rezultate din contracte de închiriere și concesiune, în sumă de 2.709.232 lei.

Figura 4. „Viteza de rotație a imobilizărilor corporale”

Sursa: prelucrare proprie

Viteza de rotație a imobilizărilor corporale (calculată ca cifra de afaceri raportată la imobilizări corporale) oferă o perspectivă asupra modului în care o întreprindere gestionează și utilizează activele sale corporale pentru a genera venituri și eficiență operațională. La societatea CONPET S.A observăm o reducere a numărului de rotații a activelor corporale de la an la an, situație nefavorabilă, care semnifică că întreprinderea nu utilizează eficient imobilizările corporale pentru a genera profit din activitatea operațională. Acest lucru s-a evidențiat și în analiza poziției financiare, unde am văzut că deși cifra de afaceri a crescut de la an la an, rentabilitatea comercială a evoluat în sens invers, motiv pentru care concluzionăm că societatea CONPET S.A nu utilizează eficient și la capacitatea maximă imobilizările corporale.

Este important de menționat că viteza de rotație a imobilizărilor corporale poate varia în funcție de industrie, natura afacerii și strategia întreprinderii. De asemenea, este utilă în comparații între întreprinderi similare sau în analiza tendințelor de performanță ale unei întreprinderi în timp.

Figura 5. ”Randamentul imobilizarilor corporale”

Sursa: prelucrare proprie

Randamentul imobilizărilor corporale, cunoscut și sub denumirea de rentabilitatea imobilizărilor corporale, reprezintă măsura eficienței și profitabilității cu care o întreprindere utilizează activele sale corporale pentru a genera venituri. Acest indicator cuantifică cât de eficient sunt utilizate imobilizările corporale pentru a obține un randament financiar. Întrucât în cele ce am prezentat până acum, am constatat că imobilizările corporale nu concură eficient la formarea rezultatului net, am ales să calculez randamentul ca raport între producția fabricată și imobilizările corporale cu scopul de a vedea dacă diminuarea eficienței activelor corporale este rezultatul unui plan de producție ineficient. Constatăm că acest fapt se confirmă, dar numai parțial, randamentul imobilizărilor corporale este în scădere în perioada 2019-2022, însă nu ca efect al scăderii producției realizate, întrucât aceasta crește anual în perioada analizată, ci datorită faptului că ritmul de creștere al imobilizărilor corporale este superior ritmului de creștere al producției fabricate în perioada analizată.

Faptul că producția realizată a crescut constant este un lucru favorabil pentru întreprindere, și denotă faptul că există piață activă pentru produsele și serviciile oferite, însă profitabilitatea și performanța nu trebuie sacrificate cu obiectivul de a produce mai mult. Prin urmare, putem afirma că la CONPET S.A, imobilizările corporale nu sunt utilizate nici la capacitatea maximă de producție și nici nu contribuie eficient la formarea rezultatului net.

Figura 6. „Gradul de înzestrare tehnică”

Sursa: prelucrare proprie

Gradul de înzestrare tehnică reprezintă nivelul de dotare al unei întreprinderi cu tehnologie și echipamente moderne necesare desfășurării activității sale. Acesta reflectă gradul de actualizare și performanță a sistemelor, mașinilor, utilajelor și tehnologiilor utilizate în procesele de producție sau de prestare a serviciilor, drept urmare, am eliminat din valoarea immobilizărilor corporale valoarea terenurilor și construcțiilor întrucât aceste bunuri nu sunt întrebuințabile unei singure persoane.

La CONPET S.A observăm o creștere a gradului de înzestrare tehnică în perioada analizată, în creștere cu 22.699 lei per angajat dacă ne raportăm la anul 2019. Aceasta creștere se datorează exclusiv creșterii valorii echipamentelor tehnologice și datorită reducerii numărului mediu de salariați anual cu 40 de angajați, astfel că nu putem să vorbim în termeni de productivitate și performanță când amintim despre sporirea gradului de înzestrare tehnologică cu active corporale.

Figura 7. „Perioada de înlocuire a imobilizărilor corporale”

Sursa: prelucrare proprie

Perioada de înlocuire a imobilizărilor corporale reprezintă intervalul de timp estimat în care activele corporale ale unei întreprinderi sunt înlocuite sau înnoite. Aceasta se referă la durata medie în care o întreprindere consideră că este necesar să înlocuiască un anumit tip de imobilizare corporală, cum ar fi echipamente, mașini, clădiri sau vehicule. Pentru CONPET S.A observăm o durată medie de aproximativ 1 an a imobilizărilor corporale (calculată ca raport între imobilizările corporale și cifra de afaceri), fiind sub media recomandată de literatura de specialitate (nivel recomandat: 3 ani). Aceasta perioadă scurtă de înlocuire a activelor corporale se datorează în special industriei, care necesită în permanență investiții în active necesare activității operaționale. Ca tendință constatăm o creștere duratei de înlocuire a imobilizărilor corporale, în principiu determinată de ritmul mai rapid de creștere a valorii imobilizărilor corporale în comparație cu ritmul de creștere a cifrei de afaceri. De asemenea, această creștere a duratei poate fi și efectul unei politici de dezinvestire, motiv pentru care devine impetuos o analiza a fluxurilor generate de activitatea de investiții.

Analiza investițiilor realizate în imobilizari corporale

Un principiu esențial pe care o companie ar trebui să nu îl piardă din vedere este să aloce cel puțin suma amortizării liniare către noi imobilizări corporale, astfel încât să le mențină la o valoare minimă celei de la începutul exercițiului financiar. În contextul presiunilor inflaționiste, reinvestirea doar a sumei de amortizare este puțin probabil să fie suficientă, dar poate fi considerată ca o valoare minimă. Totuși, este important să se evalueze cu atenție nevoile specifice ale întreprinderii, deoarece anumite tipuri de afaceri pot necesita niveluri mai ridicate de investiții, care în general indică dorința de creștere și îmbunătățire. Cu toate acestea,

reinvestirea fără un scop clar poate duce la risipirea resurselor financiare. Prin urmare, valoarea reinvestiției ar trebui să fie justificată logic, planificată și adaptată la circumstanțele specifice ale întreprinderii. O reinvestire excesivă poate epuiza numerarul fără o evaluare rațională a impactului acesteia. (Reider și Heyler, 2003).

O astfel de informație cu privire la investițiile în active corporale o reprezintă Situația fluxurilor de trezorerie, care prezintă mișcările de numerar asociate cu achiziționarea și vânzarea de active fixe, investițiile în alte întreprinderi și orice alte tranzacții legate de investiții pe care o întreprindere le desfășoară în timpul perioadei sale deraportare.

Figura 8. „Flux net din activitatea de investiții”

Elemente (mii lei)	2022	2021	2020	Variație	
				2022/2021	2021/2020
Fluxuri de numerar din activități de investiție:					
+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	303	302	63	▲ 0,3%	▲ 379,4%
+ Încasări din cota de modernizare	57.321	47.490	36.981	▲ 20,7%	▲ 28,4%
- Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	172.138	63.416	102.602	▲ 171,4%	▼ 38,2%
B Numerar net din activități de investiție	(114.514)	(15.624)	(65.558)		

Sursa: Situația fluxurilor de trezorerie – CONPET, 2022

De-a lungul perioadei analizate, observăm un flux negativ din activitatea de investiții la societatea CONPET S.A, ceea ce denotă un proces investițional continuu în imobilizările corporale deținute de entitate. La exercițiul financiar încheiat la 31 dec. 2022 constatăm o apreciere a acestor investiții cu 632.94% față de anul 2021, creștere determinată de sporirea plăților pentru imobilizări corporale cu 171.4% în timp ce încasările din vânzarea acestora au contribuit în sens invers la formarea numerarului net plătit pentru imobilizări corporale cu 0.3%. Dat fiind faptul că plățile pentru imobilizări corporale exced încasările din vânzarea acestora, într-un ritm net superior, tragem concluzia că întreprinderea nu se află în proces de dezinvestire, ba dimpotrivă, caută să investească și să își mărească capacitatea de producție.

De asemenea, faptul că entitatea nu investește în imobilizări necorporale subliniază importanța activelor tangibile pentru desfășurarea optimă a activității operaționale, care este mult mai ancorată faptic decât scriptic

Figura 9. „Rata de finanțare a imobilizărilor corporale”

Sursa: prelucrare proprie

Rata de finanțare a imobilizărilor corporale (calculată ca raport între capitalurile proprii și imobilizările corporale) reprezintă proporția dintre imobilizările corporale existente și resursele interne pentru finanțarea acestor active. Aceasta oferă o perspectivă asupra sursei și capacității de finanțare a investițiilor în imobilizări corporale și poate indica nivelul de angajament financiar al întreprinderii în dezvoltarea și modernizarea activelor sale. Totuși, acesta este mai mult o măsură teoretică, deoarece în practică, numerarul este determinantul principal al investiției.

În cazul societății CONPET S.A, rata de finanțare a imobilizărilor corporale înregistrează valori supraunitare, fapt care semnifică o suficiență a capitalurilor proprii în raport cu imobilizările corporale. Ca tendință se observa o diminuare a ratei în perioada 2019-2022 ca urmare a faptului că imobilizările corporale cresc într-un superior ritmului de creștere a capitalurilor proprii.

Rata de finanțare a imobilizărilor corporale poate varia în funcție de politica financiară a întreprinderii și de disponibilitatea resurselor interne și externe de finanțare. O rată mai mare a finanțării interne indică o dependență mai mică de sursele externe de finanțare și poate reflecta o situație financiară mai solidă și autonomie financiară crescută a întreprinderii. Totuși, este important ca întreprinderea să ia în considerare și să evalueze riscurile și costurile asociate cu diferitele surse de finanțare în luarea deciziilor privind investițiile în imobilizări corporale, întrucât prin finanțarea din surse externe se pot obține facilități fiscale, iar presiunea asupra acționarilor este una mai mică.

Concluzii asupra studiului de caz

Imobilizările corporale reprezintă temelia de baza a societății CONPET S.A, la nivelul anului 2022 ajungând să însemne 75% din totalul activelor. Cum activele sunt singura sursă de a produce venit pentru o întreprindere, acestea trebuie să concure eficient la acest proces. La CONPET S.A imobilizările participă la formarea veniturilor operaționale a întreprinderii, așa cum am văzut, cifra de afaceri înregistrează evoluții ascendente în perioada 2019-2022, însă despre eficiența acestora putem să menționăm că este loc de mai bine, întrucât analiza detaliată a imobilizărilor corporale a scos la iveală faptul că deși valoarea acestora crește considerabil în perioada analizată, viteza de rotație și randamentul acestora este în continuă scădere, motiv pentru care opinăm că managementul nu gestionează eficient imobilizările corporale pentru a produce valoare adăugată pentru întreprindere.

Ca structură a activelor corporale deținute de CONPET S.A menționăm că ponderea cea mai însemnată o reprezintă construcțiile, cu 69% în timp ce terenurile ocupa 6% din imobilizările corporale. În categoria construcțiilor sunt incluse conductele de transport pentru țiței, fără de care entitatea nu își poate desfășura activitatea, motiv pentru care acestea ocupă ponderea cea mai însemnată.